

BOSHLANG‘ICH TA‘LIM YO‘NALISHI TALABALARINING KASBIY RIVOJLANISH YO‘NALISHLARI

¹Yuldasheva Nilufar Abdullaevna, ²Hayitova Oydinoy Po‘latbekovna

¹Toshkent amaliy fanlar universiteti Boshlang‘ich ta‘lim nazariyasi va metodikasi kafedrasida
professori

²Toshkent amaliy fanlar universiteti Boshlang‘ich ta‘lim nazariyasi va metodikasi
kafedrasida tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029664>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi talabalarining ta‘lim olishi davomida kasbiy rivojlanishining zamonaviy paradigmalari tadqiq etildi. Shuning bilan birga, Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi talabalarini ta‘limi jarayonining o‘ziga xos jihatlari, ularning o‘zlashtirilayotgan bilim, ko‘nikma va kompetensiyalar tizimining kasbiy yoki hayotiy jarayonda o‘z o‘rnini topishga qaratilganligi, ongli ravishda anglanishi, maqsadning aniqligi, o‘qish-o‘rganishga bo‘lgan motivatsiyasini oshirish masalalari tavsiflanadi.

Kalit so‘zlar: paradigma, globallashtirish, raqamlashtirish, kompetensiya, andragogik tamoyil, insonparvarlashuv, antropotsentrizm, Lifelong learning, kreativlik.

Hozirgi vaqtda tobora globallashtirayotgan va raqamlashtirayotgan dunyo “yangi bilim va kompetensiyalar davri”ga qadam qo‘ydi, buning natijasida jamiyat, iqtisodiyot va ijtimoiy hayotda chuqur o‘zgarishlar yuz berdi. Kompetensiyalarga asoslangan iqtisodiyot va jamiyatga muvaffaqiyatli o‘tish mamlakat taraqqiyoti va ravnaqi uchun katta ahamiyatga ega bo‘lgan “hayot davomida ta‘lim olish” bilan bevosita bog‘liqligi anglashilmoqda. Bugungi kun tushunchasidagi talabalar rivojlanishi yoki uzluksiz ta‘lim olish 21-asrdagi tezkorlik, axborot kommunikatsiya texnologiyalarini barcha sohalarini egallashi, ta‘limni raqamlashtirilishi natijasida fan, texnika, ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlardagi o‘zgarishlar oqibati bilan bog‘liq.

Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi talabalarini ta‘limi jarayonining o‘ziga xos jihatlari bilan birga bu o‘zlashtirilayotgan bilim, ko‘nikma va kompetensiyalar tizimining kasbiy yoki hayotiy jarayonda o‘z o‘rnini topishga qaratilganligining ongli ravishda anglanishi, maqsadning aniqligi, o‘qish-o‘rganishga bo‘lgan motivatsiyaning kuchliligi bilan tavsiflanadi. Bu esa ta‘lim jarayonida o‘ziga xos differensial yondashuv, andragogik tamoyillar, zaruriy pedagogik shart-sharoitlar hamda o‘qitish texnologiyalarini talab etadi [1].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 6 sentabrdagi PF-5812-son “Professional ta‘lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoni respublikada kasb-hunar ta‘limini modernizatsiyalashda muhim ahamiyatga ega. Farmonda 2020-2021 o‘quv yilidan boshlab O‘zbekiston Respublikasida ta‘limning xalqaro standart tasniflagichi darajalari bilan uyg‘unlashgan boshlang‘ich, o‘rta va o‘rta maxsus professional ta‘lim tizimi hamda tabaqalashtirilgan ta‘lim dasturlari joriy etiladigan ta‘lim muassasalari tarmog‘i tashkil etish vazifasi belgilab berildi [2].

Adabiyotlar sharxi. Ma‘lumki, pedagogik tadqiqotning metodologiyasini ishlab chiqish pedagogik hodisa va jarayonlarning tadqiqot ob‘ekti sifatidagi xususiyatlarini aniqlashdan boshlanadi. Bunda o‘quv jarayonini boshqaruvchi pedagog kadrlarning malakasini oshirish tizimi butunlay alohida pedagogik reallik hisoblanadi. Talabalar kompetentligini oshirish va uzluksiz ta‘lim olish to‘g‘risidagi ilk g‘oyalarni faylasuf olimlar Suqrot, Aflotun, Aristotel va

Senekanning insonning doimiy ravishda ma’naviy takomillashuvi haqidagi diniy-falsafiy tasavvurlarida va ilmiy asarlaridan hamda muqaddas islom dinimizda, xadisi shariflarda ham uchratishimiz mumkin.

Mahmud Qoshg‘ariy, o‘zining “Devonu lug‘otit turk”, (“turkiy so‘zlar to‘plami”) nomli asarida “Ilmi Aqlli odamlarga yaxshilik qilib, so‘zlarini tingla. Ilmlarni, hunarlarni o‘rganib, amalga oshir”, - deydi. Shuningdek, uzluksiz ta’lim olish muammosini tadqiq qilish, uning konsepsiyasini ishlab chiqish masalalari R.X.Djuraev, Sh.E.Qurbanov, N.A.Muslimov, N.N.Musaeva, K.T.Umatalieva, F.R.Valieva va boshqa olimlar tomonidan ilmiy jihatdan o‘rganilgan.

Metodologiya. Ushbu tadqiqot ishida psixologik-pedagogik hodisalarning tizimli tahlili, pedagogik jarayonni modellashtirish, pedagogik jarayonni loyihalash vazifalarini mavhumlash va konkretlashtirish hamda ularni hal qilish usulini belgilash, kuzatish ilmiy tadqiqot usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR. Tadqiqot ishi doirasida zamonaviy ta’limda professional ta’lim pedagogining uzluksiz ta’lim olish imkoniyatlarini tahlil qilish va uzluksiz ta’lim olish paradigmalarini o‘rganishni birinchi darajali vazifa sifatida belgilab oldik. 21-asr pedagogikasi esa zamonaviy dunyoda bu xislatlarning yetarli emasligi, endilikda tafakkurni rivojlantirish, kreativ makon, muhit, kreativ shaxs, kreativ mahsulot yaratishga bo‘lgan ehtiyoj asosida ish tutish lozimligini uqtirmoqda.

Zamonaviy ilmiy adabiyotlarda uzluksiz ta’lim borasida bir-biridan farqlanuvchi bir necha nuqtai nazarlarni uchratish mumkin. Ulardan eng ko‘p uchraydiganlari: “uzluksiz ta’lim-butun hayot davomida egallaydigan ta’lim”, “uzluksiz ta’lim - kattalar uchun ta’lim”, “uzluksiz ta’lim - bu uzluksiz kasbiy ta’lim” kabi iboralar qo‘llanilsa, jahon pedagogikasida uzluksiz ta’lim bir nechta atamalar bilan izohlanib ular ichida “davom etuvchi ta’lim”, “hayot davomida o‘qish”, “doimiy o‘qish” iboralari keng qo‘llaniladi. Butun umr davomida o‘qish va kattalar uchun ta’lim “2030 yilgacha barqaror rivojlanish dasturi”ga ilk bor maqsad sifatida kiritildi («Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development») [5]. Kattalar ta’limi Yevropa assotsiatsiyasi esa 2017 yilni “Ta’limning kuchi va undan mamnun bo‘lish” shiori ostida Yevropada kattalar ta’limi yili deb e’lon qildi.

Uzluksiz ta’limni xalqaro darajada o‘rganishning ustuvorliklari o‘z ichiga ta’lim tizimining uzluksizligini ta’minlovchi uzluksiz professional ta’lim, qo‘shimcha ta’lim, kattalar ta’limi, aholining himoya qilinmagan qatlami ta’limini va iqtisodiy modellarni qamraydi. Ta’limdagi keskin o‘zgarishlar ta’lim paradigmalarini ham o‘zgarishiga sabab bo‘ldi. Zamonaviy pedagogikaning nazariy-konseptual asoslariga inson va uning ta’lim-tarbiyasiga oid falsafiy, sotsiologik, ontologik bilimlarning kategorial apparati kiritilgani bois, pedagogik tushunchalar va tendensiyalar tasniflash va tizimlashtirishga muhtoj edi. Shu munosabat bilan tadqiqotchilar tomonidan pedagogik bilimlarni turli xil pedagogik paradigmalar sharoitida tizimlashtirishga urinishlar amalga oshirildi. Taklif etilayotgan paradigmatic tizimlar nafaqat pedagogik hodisalarni o‘rganish uchun konseptual modellarni ishlab chiqish, balki ular asosida zamonaviy ta’lim modellarini loyihalashga imkon berdi.

Shu bois, bugungi kun talablariga javob berish uchun bo‘lajak boshlang‘ich ta’lim pedagoglarni uzluksiz kasbiy rivojlantirish va malakasini oshirish ta’lim tizimida yuz berayotgan muammo va jarayonlarga mos bo‘lgan, asoslangan va yetarli darajada ishonchli bo‘lgan metodologik bazani tanlash; malaka oshirish tizimining muammolari va ziddiyatlarini ta’lim tizimi rivojlanishining asosiy g‘oyalari va tamoyillariga tayangan holda aniq

metodologik pozitsiyalarda turib ko‘rib chiqish; malaka oshirish tizimining asosiy konseptual rivojlanishi yo‘nalishlarini ishlab chiqish va ularni amalga oshirish usullarini belgilash; malaka oshirishda to‘ldiruvchi ta‘lim va qo‘shimcha ta‘lim dasturlarini ishlab chiqish bo‘yicha aniq takliflar ishlab chiqish asosida takomillashtirilmog‘i lozim.

Shaxsiy tajribalarimiz, adabiyotlar tahlili, tajribali pedagoglar va professor-o‘qituvchilar bilan o‘tkazgan suhbatlarimiz natijalariga ko‘ra, oxirgi yillarda professional ta‘lim muassasalari boshqaruv xodimlari, o‘qituvchilar, pedagoglar, o‘quv ustalarilarning kattagina qismi yaxshi kasbiy-pedagogik tayyorgarlikka ega emasligi, ularning bilim va kasbiy kompetensiyasi pastligi jiddiy muammo bo‘lib qolmoqda, professional ta‘lim muassasalarida malakali pedagog kadrlar yetishmasligi sezilmoqda. Ta‘lim-tarbiya va o‘quv jarayonlarining tarkibini, bosqichlarini bir-biri bilan uzviy bog‘lash, ya‘ni uzluksiz ta‘lim-tarbiya tizimini tashkil qilish muammolari hal qilingan emas.

Professional ta‘limda malaka oshirish kurslarining amaldagi holatini tahlili bizga quyidagicha xulosa chiqarishimizga imkon beradi[8]:

1-rasm. Boshlang‘ich ta‘lim talabalari uzluksiz ta‘lim olish paradigmasi tahlili

2-rasm. Pedagoglarning kasbiy standarti talablarini e‘tiborga olinmasligi oqibatlari

Boshlang‘ich ta‘lim talabalari ta‘limini mustaqil ilmiy va amaliy sohasi sifatidagi shakllanishi va rivojlanishi bilan pedagog kadrlar malakasini oshirish xususiyatlarini o‘rganishga bo‘lgan sezilarli ehtiyoj paydo bo‘ldi.

Tadqiqot vazifalariga muvofiq rahbar hamda pedagogning kasbiy-shaxsiy rivojlanishi muammosini yechish mumkin bo‘lgan konseptual yondashuvlar va tushunchalar apparatini tahlil qilish lozim. Bunda bo‘ljak boshlang‘ich sinf pedagoglari ta‘limini uzluksiz ta‘lim metodologiyasi nuqtai nazaridan ko‘rib chiqish lozim.

Uzluksiz ta‘lim olish an‘anaviy o‘qitish ta‘lim tizimidan bir qator farqli jihatlariga egadir.

- Birinchidan, uzluksiz kasbiy rivojlanish shaxsning butun umri mobaynida yaxlit rivojlanishiga, tezda o‘zgaruvchan dunyoda mos mehnatga va ijtimoiy turmushga moslashish imkoniyatlarini oshirishga qaratiladi, an‘anaviy ta‘limda esa kishi ta‘lim tizimining dasturiy elementi sifatida olib qaraladi.

- Ikkinchidan, uzluksiz ta‘lim olish butun jamiyatning, kasbiy, shaxsiy ko‘nikma va sifatlarining hamda amaliyotdagi boshqa sohalarning rivojlanish xususiyatini belgilaydi. Uzluksiz ta‘lim olish umumiy va kasbiy ta‘limning izchilligini va ko‘p variantlilikini ham ko‘zda tutadi. Uchinchidan, uzluksiz ta‘lim olish bilim, ko‘nikma va malakalar va kompetensiyalarni mustaqil egallash, ularni izlab topish va kashf etish, mustaqil ta‘lim olish usullari orqali shakllanadi.

To‘rtinchidan, uzluksiz ta‘limda o‘qitish har bir ta‘lim oluvchining o‘zi mavzularni yakka holda o‘zlashtiradigan shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv asosida quriladi.

Shunday qilib, uzluksiz ta‘lim olishni asosiy nazariy yondashuvlar, tamoyillar, metodlar, modellar, texnologiyalar jamlanmasi sifatida olib qarash bilan biz shuni aniqladikki, bunga ko‘ra uzluksiz ta‘lim olish bir tomondan, ta‘lim va tayyorgarlik, qayta tayyorlash va malaka oshirish tizimlarining birligini anglatadi.

Xulosa qilib aytganda boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi talabalari ta‘lim jarayonida, aniqrog‘i bu jarayonning barcha parametrlari: maqsadlar, mazmun va o‘qitishning tashkiliy shakllarini aniqlashda yetakchi rol o‘ynashga tayyorlash lozim. Shu boisdan ushbu tadqiqot ishi davomida quyidagilar aniqlandi va xulosalarga kelindi.

Bugungi kunda dunyo mamlakatlarida ta‘lim sohasida olib borilayotgan ijtimoiy jarayonlarning tahlilidan kelib chiqqan holda 21-asr ta‘limining quyidagi paradigmalarni sanab o‘tish mumkin:

- Lifelong learning, shaxsiy imkoniyatlarni muttasil rivojlantirish, uzluksiz va hayot davomida ta‘lim olish tamoyilining implementatsiyasi (joriy qilinishi);

- insonparvarlashuv, antropotsentrizm (inson manfaatlariga yo‘naltirilganlik), inson shaxsiga hurmat, shaxs kamoloti, umumjahon ahamiyatga molik muammolarga e‘tibor, mutaxassislarning o‘z professional faoliyati uchun axloqiy javobgarlik tuyg‘usini kuchaytirish masalalari;

Ushbu paradigma vazifalaridan kelib chiqib, bugungi kun ta‘limi bir maqsadga insonlarning ma‘naviy axloqiy va professional qiyofasi tez sur‘atlarda o‘zgarib borayotgan dunyoning konseptual talablariga mos bo‘lishiga yo‘naltirilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Абдукудусов О.А., Рашидов Х.Ф. Касб–хунар педагогикаси. – Т.: ЎМКХТТКМО ва УҚТИ, 2011. – 264 б.

2. Абу Наср Фаробий., Фозил одамлар шахри.–Т: Мерос, 1993. – 223 б. 11. Аврамовска М., Червински Т., Латке С. Катталар таълими ва ўқиши глобал дастури // Дастур. Тошкент–2020. – 20 б.
3. Алимов А.А. Бўлажак касб таълими ўқитувчиларини шахсга йўналтирилган технологиялар асосида инновацион фаолиятга тайёрлаш: Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. – Тошкент. КҲТТИР, ПКМО ва УҚТИ, 2018. – 148 бет.
4. Алишер Навоий. Асарлар. 13-жилд – Т.: Гафур Ғулом номидаги бадиий адабиёт нашриёти. 1996. – 244 б.
5. Андреева А.С. Формирование системы профессионального воспитания обучающихся в условиях непрерывного образования // Устойчивое развитие науки и образования. 2016. № 3. – С.34–38.
6. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития. - Казань: Изд-во Казанского университета. 2002. - 567 С.